

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846744>

УДК 347

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ПОВОДУ ИГРОВОГО ИМУЩЕСТВА

А.А. Хасанов,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Право интеллектуальной собственности и цифровые технологии»

Е.Н. Афанасьева,
научный руководитель,
к.ю.н., PhD,
НГУ ИФП,
г. Новосибирск

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования игрового имущества. Автор рассматривает различные правоотношения, возникающие в связи с игровым имуществом. Производится попытка найти оптимальные решения существующих проблем. В статье анализируются некоторые подходы к регулированию игрового имущества. Особое внимание уделяется выявлению специфики рассматриваемого объекта.

Ключевые слова: игровое имущество, онлайн игры, лицензионный договор, пользовательское соглашение, правовое регулирование

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN GAME PROPERTY

A.A. Khasanov,
1st year graduate Student, ex. "Intellectual Property Law and Digital Technologies"

E.N. Afanasyeva,
Scientific Director,
Ph.D.,
NSU IFP,
Novosibirsk city

Annotation: The article examines the main problems of legal regulation of gambling property. The author examines various legal relationships arising in connection with the game property. An attempt is made to find optimal solutions to

existing problems. The article analyzes some approaches to the regulation of gambling property. Particular attention is paid to identifying the specifics of the object under consideration.

Keywords: gaming property, online games, license agreement, user agreement, legal regulation

В научной литературе на данный момент активно обсуждается проблема юридического оформления отношений, связанных с видеоиграми и игровым имуществом. Особый интерес вызывают онлайн игры, где игроки имеют возможность благодаря интернет технологиям участвовать в играх совместно. В рамках подобных игр их пользователи имеют возможность приобретать различные объекты, изменяющие или дополняющие процесс игры, называемые игровым имуществом. Потребность в правовом регулировании отношений по поводу игрового имущества обусловлена возможностью его приобретения за реальные валюты. Например, в рамках игры её пользователем был приобретён остров стоимостью в 26 500 долларов [1]. Кроме того, велика потребность в правом оформлении прав на указанные объекты [2].

Эти и некоторые другие вопросы, связанные со спецификой игрового имущества, по-прежнему, остаются неразрешёнными. В первую очередь необходимо определиться с тем, какие именно отношения, связанные с игровым имуществом, необходимо урегулировать.

Итак, существуют следующие субъектные составы отношений, относительно игрового имущества:

1. Разработчик – игрок.
2. Игрок – игрок.
3. Игрок – правонарушитель.

В первом случае: игрок приобретает игровое имущество у создателя игрового кода, создающего игровое имущество.

Во втором случае: игрок передаёт игровое имущество другому игроку за денежный эквивалент или в качестве подарка.

В третьем случае: игрок утрачивает приобретённые права на игровое имущество из-за незаконных действий нарушителя.

Одна из ключевых проблем в первых двух ситуациях связана с конфликтом интересов разработчика видео игры и игроком, «обладающим» игровым имуществом. Чаще всего игрок подписывает соглашение о пользовании, в котором указывается существенный ряд ограничений по использованию игрового имущества [3], таким образом игрок не получает полной возможности определения его юридической судьбы.

Существует позиция, согласно которой игрок приобретает игровой объект как имущество. Однако, как было указано ранее, разработчик игры имеет авторские права на игровой объект. Также стоит обратить внимание на то, что действия игрока, совершаемые для получения игрового имущества, не могут классифицироваться как действия, приводящие к приобретению имущества в свое владение. Игрок, приобретая игру, заключает лицензионное соглашение [4], согласно которому он приобретает права на контент разработчика на основании лицензии.

Ключевая сложность заключается в том, что пользователь онлайн игры, обладающий игровым имуществом, имеет крайне ограниченное лицензионное право на одну определенную инкарнацию созданного разработчиком объекта интеллектуального права. Таким образом, по внешним признакам игрок обладает игровым имуществом как собственностью, а по существу – пользуется им как «лицензионно приобретённым правом».

Отношения между игроком и разработчиком действительно юридически близки к отношениям по лицензионному договору. Это наиболее приближенный к реальности юридический способ описания данных отношений. Таким образом, отношения между игроками возникают на основании договора сублицензии, поскольку игрок не может передать другому игроку какое-либо иное право. Некоторые учёные отмечают, что подобное видение отношений между игроком и разработчиком делает игрока более слабой стороной в споре с разработчиком [5]. Тем не менее, возможно, преимущественное положение (преимущество в определении количества возможностей для использования игрового имущества и пр.), стоит оставить разработчику, как субъекту, потратившему очевидно больше ресурсов на создание игры в целом и отдельных игровых объектов в частности. В тоже время, это не означает, что пользователь игрового имущества не должен получать какой-либо правовой защиты. Нужно понимать, что имущественные отношения, связанные с игровым имуществом, зачастую, не имеют первостепенного значения для игрока. Основная цель приобретения видео игры – возможность участвовать в самом процессе игры (то есть играть в неё).

При этом важно учитывать, что соглашение между разработчиком и игроком не является строго лицензионным. Оно может включать в себя требования по соблюдению определённых правил поведения при общении с другими игроками, в противном случае – доступ к игре пользователю будет ограничен [6]. В такой ситуации очень важен вопрос об уровне защищенности игрока. Из-за нарушений правил поведения он может потерять игровое имущество, в то время как цена данного имущества может исчисляться в пятизначных числах иностранной валюты, если не больше.

Вопрос о необходимости защиты игрока в подобной ситуации носит этический характер; он может быть решён, исходя из фундаментальных международных принципов и ценностей. Здесь также необходимо учитывать и проблему подсудности споров, о которой будет сказано далее.

Для полноценного правового регулирования отношений по поводу игрового имущества необходимо учитать следующее. Разные разработчики устанавливают различный спектр возможностей пользования игровым имуществом игроком. Например, Ubisoft разрешает пользоваться игровым имуществом без возможности извлекать прибыль и производить какие-либо операции с ним; в то время как Entropia Universe предоставляет игрокам возможность обмениваться игровым имуществом «внутри игры». Более того, различное игровое имущество оказывает разный эффект на сам процесс игры. Например, в игре World of tanks игрок может приобрести танк, который даст игроку определённые преимущества над другими игроками. В игре Cs:go игрок приобретает «скин» на используемое внутри игры оружие, не изменяя его характеристик, но изменяя его внешний вид и улучшая его эстетические характеристики, исходя из личного видения красоты. Кроме того, игроку может быть предоставлена возможность ускорить свой внутри игровой прогресс, купив «бустеры» (становясь сильнее и уменьшая количество вложенного времени в игровой процесс). Формально подобный «бустер» можно назвать игровым имуществом, поскольку игрок приобретает возможность использовать определённый игровой код.

Игровое имущество зачастую рассматривается в контексте MMORPG (разновидность онлайн игр отличительной чертой которых выступает массовость участвующих в ней игроков) [7], в то время как тот или иной объект может существовать и в рамках других онлайн игр. Таким образом, можно говорить о неоднородности объектов, именуемых «игровое имущество». Правовое регулирование рассматриваемых объектов должно учитывать специфику отдельного вида имущества и контекста, в рамках которого оно существует, если его специфика имеет значение для возникающих отношений.

Представляется, что в рамках национального законодательства следует урегулировать вопрос о защите игрока от неправомерных посягательств на игровое имущество. При юридическом оформлении «игровых отношений» некоторые особенности игрового имущества не являются столь существенными, так как внутри игровые особенности того или иного объекта не будут влиять на факт его утраты за счёт неправомерных действий. Однако, если игрок владеет игровым имуществом на правах лицензии, то подобное видение создаёт сложности для определения соответствующего состава правонарушения, в случаях неправомерной утраты возможности использовать игровое имущество.

Основная заключается в следующем: если воспринимать отношения между игроком и разработчиком как строго лицензионные, то возможность привлечения нарушителя за «кражу» игрового имущества становится проблематичной. Данную проблему возможно преодолеть за счёт включения понятия игровое имущество в уголовное законодательство.

В тоже время необходимо понимать, что случаи «кражи игровых аккаунтов» не идентичны ситуации кражи игрового имущества. Аккаунт представляет из себя учётную запись, через которую игрок получает доступ к различного рода игровому контенту, включая, например, доступ к видеоигре и игровому имуществу. Аккаунт игрока как объект имеет свои особенности: создается игроком самостоятельно и не существует в рамках лицензионных отношений, хоть разработчик и накладывает ряд ограничений в вопросах определения юридической судьбы аккаунта.

Важно также решить вопрос об определении применимого права при решении споров, поскольку стороны «игровых отношений» могут находиться в разных странах. Зачастую разработчик определяет юрисдикцию в рамках пользовательского соглашения. Отношения между игроками по обмену игровым имуществом могут быть урегулированы на основании уже сложившегося обычая и особенности площадки, в рамках которой происходит обмен игровым имуществом. Однако вопрос о применимом праве при нарушениях прав одного игрока другим, в ситуации, когда оба находятся в разных странах, остаётся открытым.

Подводя итоги, можно отметить, что законодательное регулирование гражданско-правовых отношений, связанных с игровым имуществом, осложняется формой его существования, внутренней разнородностью и международной отношением в «игровом мире». В юридической литературе часто отмечается необходимость строго правового регулирования рассматриваемого объекта права, создания правового глоссария [8]. Однако принятие новых законов и дополнений в столь динамично развивающемся мире не представляется оптимальным решением. Очевидно, что законодательству никогда не поспеть за стремительно развивающимися гражданскими отношениями. Представляется, что детальное регулирование данного вопроса в рамках как национального, так и международного законодательства может создать больше проблем чем решить их. В настоящий момент, можно предложить решать гражданские споры об игровом имуществе на основании аналогий и устоявшейся практики обращения конкретного игрового имущества, учитывая особенности пользовательских соглашений.

В тоже самое время, национальное право должно сосредоточиться на решении вопросов, связанных с игровым имуществом в области уголовного и административного права, поскольку нельзя отказать в защите игроку, если

его игровое имущество (или аккаунт) было, например, «украдено». Представляется, что для целей уголовного и административного правового регулирования, игровое имущество может рассматриваться как «иное имущество». При этом, подобный подход не должен распространяться на гражданские правоотношения.

Список литературы

[1] Forbes. Самый дорогой остров в интернете: финансово-экономический журнал. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www..ru/article/44122-samyi-dorogoi-ostrov-v-internete>. (дата обращения: 01.11.2021).

[2] Кулезин М.А., Антонов И.П. Виртуальная собственность в реальном мире: взрослые проблемы в игровых мирах [Текст] / М.А. Кулезин, И.П. Антонов. // "Право и политика – 2015. № 6. 777-782 с.

[3] Ubisoft. Legal.ubi. Уловия использования сервисов UBISOFT. Официальный сайт: Ubisoft. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legal.ubi.com/termsfuse/ru-RU>. (дата обращения: 01.11.2021).

[4] Ubisoft. Legal.ubi. Лицензионное соглашение с конечным пользователем: – Ubisoft. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legal.ubi.com/eula/ru-RU>. (дата обращения: 01.11.2021).

[5] Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные деньги в многопользовательских играх [Текст]. / А.И. Савельев. // Вестник гражданского права. – 2014. №1. 127-150 с.

[6] Account.entropiauniverse. Entropia Universe Account Terms of Use (ToU): – /MindArk. [Электронный ресурс]. – URL: <https://account.entropiauniverse.com/messages/legal/terms-of-use/index.xml? noframe=1>. (дата обращения: 01.11.2021).

[7] Смирнова Т.С. Игровые объекты MMORPG как вещи и объекты гражданских прав [Текст]. / Т.С. Смирнова. // Государство и право: теория и практика : материалы VI Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург. – 2020. 8-16 с.

[8] Горбунов А.А. Виртуальные объекты в видеоиграх: проблема охраноспособности [Текст]. / А.А. Горбунов // Пермский юридический альманах – 2019. №2. 225-232 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Forbes. The most expensive island on the Internet: financial and economic magazine. [Electronic resource]. – URL: <https://www..ru/article/44122-samyi-dorogoi-ostrov-v-internete>. (date of access: 01.11.2021).

[2] Kulezin M.A., Antonov I.P. Virtual property in the real world: adult problems in game worlds [Text] / M.A. Kulezin, I.P. Antonov. // "Law and Politics – 2015. No. 6. 777-782 p.

[3] Ubisoft. Legal.ubi. Terms of Use for UBISOFT Services Official site: Ubisoft. [Electronic resource]. – URL: <https://legal.ubi.com/termsfuse/ru-RU>. (date of access: 01.11.2021).

[4] Ubisoft. Legal.ubi. End User License Agreement: – Ubisoft. [Electronic resource]. – URL: <https://legal.ubi.com/eula/ru-RU>. (date of access: 01.11.2021).

[5] Savelyev A.I. The legal nature of virtual objects purchased for real money in multiplayer games [Text]. / A.I. Saveliev. // Bulletin of civil law. – 2014. No. 1. 127-150 p.

[6] Account.entropiauniverse. Entropia Universe Account Terms of Use (ToU): – / MindArk. [Electronic resource]. – URL: https://account.entropiauniverse.com/messages/legal/terms-of-use/index.xml?__noiframe=1. (date of access: 01.11.2021).

[7] Smirnova T.S. Game objects MMORPG as things and objects of civil rights [Text]. / T.S. Smirnov. // State and law: theory and practice: materials of the VI International. scientific. conf. St. Petersburg. – 2020. 8-16 p.

[8] Gorbunov A.A. Virtual Objects in Video Games: The Problem of Protectability [Text]. / A.A. Gorbunov // Perm Legal Almanac – 2019. №2. 225-232 p.

© А.А. Хасанов, 2021

Поступила в редакцию 09.11.2021

Принята к публикации 25.11.2021

Для цитирования:

Хасанов А.А. Проблемы правового регулирования отношений по поводу игрового имущества // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-3(13). С. 102-108. URL: <https://ip-journal.ru/>